

KESAN KESAN DESA SAMBIREJO JOMBANG

KKN Patriot Mengabdi merupakan suatu bentuk yang tidak dapat dilupakan dari segi pengalaman serta pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya tentunya, Dalam melaksanakan program KKN Patriot Mengabdi kami mendapatkan desa yang dimana di desa tersebut menjadi momen kami sebagai mahasiswa untuk berkolaborasi dengan masyarakat sekitar.

Desa Sambirejo Wonosalam Jombang merupakan desa yang dimana di desa tersebut Kelompok kami yaitu Kelompok 9 ditempatkan di desa Sambirejo Jombang, dengan luas wilayah yang cukup dibidang besar se Wonosalam tak surut juga perjuangan teman-teman Kelompok 9 untuk melakukan kegiatan terjun langsung ke Masyarakat guna mengedukasi masyarakat desa Sambirejo mengenai hukum, serta konsultasi masyarakat pada mahasiswa cukup intens dan mahasiswa sebaliknya memberikan sebuah Alternatif Solusi bagi masyarakat yang tidak cakap hukum alias masyarakat yang tidak paham hukum

Di desa Sambirejo kecamatan Wonosalam Jombang terdiri dari beberapa dusun diantaranya :

- Dusun Sambirejo

Dusun Sambirejo menjadi pusat kita selama menginap di tempat, dan juga dusun Sambirejo menjadi pusat desa alias tempat berkumpulnya Masyarakat desa Sambirejo

- Dusun Jumok

Dusun Jumok merupakan dusun yang dimana masyarakat di dusun tersebut dibidang sangat antusias terhadap kehadiran kami Selama melakukan kegiatan KKN di Dusun tersebut

- Dusun Komboh

Dusun Komboh merupakan salah satu dusun yang dibidang oleh masyarakat desa Sambirejo yang paling luas wilayah nya disana ada banyak sumber mata air yang ada di setiap sepanjang jalannya

- Dusun Sumberarum

Dusun Sumberarum merupakan salah satu dusun yang terkenal sangat sensitif dimana di dusun sumberarum terdapat banyak kejanggalan dalam pembagian tanah sehingga disana tanah masih menjadi perbincangan maupun perselisihan di masyarakat dusun sumberarum.

Pada bulan akhir Agustus 2021 kami Kelompok 9 melakukan kegiatan terjun langsung ke Masyarakat Desa Sambirejo guna mewujudkan cita-cita bangsa yang cakap akan hukum, karena di desa Sambirejo sendiri merupakan momen yang pas untuk kami (Kelompok 9) mengedukasi masyarakat mengenai Permasalahan Yang ada di masyarakat desa Sambirejo yaitu Mengenai Hukum Waris, Hukum Perkawinan dan Sengketa Tanah

Sesampainya disana kami Kelompok 9 melakukan Kegiatan Forum di Balai desa Sambirejo tak lupa juga kami menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna meminimalisir Adanya Covid 19.

Dengan dikumpulkan nya para warga desa Sambirejo, masyarakat setempat sangat welcome sekali dengan kehadiran kami dan sangat senang sekali jikalau kami melakukan kegiatan diskusi soal Hukum, Karena banyak yang setiap dusunnya bertanya mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang ada di setiap dusunnya.

Dengan adanya kehadiran kami, kami melakukan alternatif solusi dengan menempelkan nya poster-poster yang sudah dibuat oleh kelompok 9 guna untuk menjadi payung hukum atau menjembatani masyarakat desa Sambirejo akan sadar hukum.